

Специфика позитивной социализации младших школьников с РАС в образовательных организациях

Васина Вероника Викторовна, кандидат психологических наук, доцент
Чупина Ольга Евгеньевна, магистрант
«Казанский (Приволжский) федеральный университет» (г. Казань)

Одной из важных задач инклюзивного образования является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. В данной статье рассматриваются возможности позитивной социализации младших школьников с расстройством аутистического спектра, особенности развития данных детей, влияющие на ее становление.

Ключевые слова: позитивная социализация, образовательные организации, младшие школьники, расстройство аутистического спектра.

В настоящее время, при развитии инклюзивной системы образования, одним из важных вопросов является социализация детей с ограниченными возможностями здоровья. Одной из распространенных категорий детей, сталкивающихся с данной проблемой, являются дети с расстройством аутистического спектра.

Социализация представляет собой процесс включения ребенка с особенностями развития в социальную среду через овладение правилами, ценностями, знаниями, навыками и социальными нормами, которые обеспечат ему успешное пребывание в обществе.

Позитивная социализация детей с расстройством аутистического спектра – это многогранный процесс усвоения опыта общественной жизни. Основными источниками позитивной социализации являются семья, образовательные учреждения, формальные и неформальные общественные объединения, различные социальные институты. О позитивной социализации можно говорить тогда, когда младшие школьники данной категории осваивают основы социального характера, включаются в систему социальных отношений и умеют взаимодействовать с людьми, выстраивать свое поведение и потребности исходя из интересов других.

На данный момент вопросы об организации самого процесса образования и социализации детей с расстройством аутистического спектра в школе активно поднимаются, в том числе и потому, что количество детей данной категории постоянно увеличивается [4, с. 37].

Исходя из того, что расстройство аутистического спектра представляет собой группу патологий, которые объединяются поведенческими нарушениями психоневрологического генеза, поэтому при создании образовательной среды для таких детей необходимо учитывать ряд взаимосвязанных факторов, определяемых их особенностями.

Одними из основных проявлений у детей с расстройством аутистического спектра являются эмоционально-волевые нарушения и снижение познавательного развития, что значительно различается с нормально развивающимися сверстниками.

Лица с расстройством аутистического спектра характеризуются дефицитом социальной коммуникации и социального взаимодействия, а также ограниченными повторяющимися моделями поведения, интересами или деятельности [6, с. 1465].

Несмотря на то, что у каждого ребенка с расстройством аутистического спектра есть уникальные проблемы, это расстройство развития обычно вызывает трудности в общении и социальных навыках. Для них бывает трудно заводить и поддерживать дружеские отношения. Это может быть потому, что у них проблемы понимания мимики и языка тела; приспособления к новым социальным ситуациям; решения социальных проблем; понимания неписаных социальных правил; разделение интересов с другими [1, с. 79; 3 с. 154; 5, с. 435]. Исходя из этого, крайне важно поддерживать развитие социальных навыков у подростков с РАС.

Особенности в социальном развитии, коммуникативной сферы и поведенческие трудности, которые нередко наблюдаются у данной категории детей, могут стать дополнительными барьерами для положительного начала обучения в школе [1, с. 77]. Учитывая это, даже качественная подготовка к школьному обучению не может полностью решить задачи их социальной адаптации и обучения при переходе от детского сада на этап школьного образования. Они независимо от уровня интеллектуального развития не в состоянии без специального обучения освоить навыки общения и социального взаимодействия в коллективе (О.С. Никольская, Н.Б. Лаврентьева) [3, с. 10].

Все больше фактов подтверждают мнение о том, что дети, у которых есть положительное начало учебы в школе, вероятно, будут хорошо учиться, и будут иметь успехи в учебе и в обществе. Дети с расстройством аутистического спектра имеют больший риск плохих школьных результатов, включая эмоциональные и поведенческие проблемы и издевательства, которые приводят к исключению из школы или отказу от сверстников [2, с. 12; 4, с. 46].

Для того, чтобы обеспечить успешное начало обучения в школе для детей с расстройством аутистического спектра, важно разработать школьные программы, направленные на развитие поведенческих, социальных и академических навыков, включающие поддержку и сопровождение при обучении в школе. Данные условия разрабатываются и используются с учетом выраженности симптомов нарушений каждого ребенка отдельно.

Однако для разработки программ, основанных на фактических данных, необходимо сначала устано-

вить, какие аспекты текущих школьных вмешательств были успешными в отношении широкого диапазона навыков и моделей поведения.

Процесс социализации является непрерывным изучением ожидаемого поведения, ценностей, норм и социальных навыков людей, занимающих определенные роли в обществе. И важную роль в этом процессе играет школа, которая становится важным социальным миром для детей. В первую очередь, если ребенок не посещал дошкольное учреждение, структура и распорядок школьного дня и социальные от-

ношения в школьной обстановке должны быть полностью изучены. Школа начинает брать на себя некоторые роли, которые ранее выполняли только члены семьи, но реализует их по-другому. Есть много нового поведения и опыта, к которому дети должны адаптироваться, когда они идут в школу впервые.

Таким образом, при развитии инклюзивного образования больше внимания нужно уделять детям с особыми образовательными потребностями, обеспечивая им соответствующие условия безопасного и высококачественного образования в обычных школах.

Литература:

1. Баенская Е.Р., Либлинг М.М., Костина И.А., Веденина М.Ю., Аршатский А.В., Аршатская О.С.- М.: Теревинф, 2011. – 341с. Башина В.М. Аутизм в детстве [Текст] / В.М.Башина. – М.: Медицина. – 1999. – 280 с.
2. Воробьева Е.А. Сопровождение учителем-дефектологом младших школьников с расстройством аутистического спектра в МБОУ СОШ «ПЕРСПЕКТИВА» [Текст] / Е.А.Воробьева // Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Наука и социум». – 2019. – С.10-14.
3. Никольская О. С. Дети и подростки с аутизмом [Текст] /О.С.Никольская, Е.Р.Баенская, М.М.Либлинг, И.А.Костина, М.Ю.Веденина, А.В.Аршатский, О.С.Аршатская.- М.: Теревинф, 2011. – 341с.
4. Шаргородская Л.В. Организационно-педагогические условия инклюзивного обучения младших школьников с расстройствами аутистического спектра: дисс. канд. пед. наук [Текст] / Л.В.Шаргородская. – М., 2017. – 181с.
5. Horner, R., Carr, E., Strain, P., Todd, A., & Reed, H. (2002). Problem behavior interventions for young children with autism: A research synthesis. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 32, 423–446.
6. Horrocks, J. L., White, G., & Robert, L. (2008). Principal's attitudes regarding inclusion of children with autism in Pennsylvania public schools. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 38, 1462–1473.